

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2014

ББК 72:74.58я73

Т66

УДК 378.4.001.2(477):001

Організаційний комітет:

Голова – ректор НТУ „ХПІ” Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ

Співголови – проректор А.П. Марченко, проректор Є.І. Сокол

Заступники голови – завідувач науково-дослідною частиною Г.В. Лісачук, завідувач навчальної частини В.Я. Бортніков

Члени оргкомітету – Д.В. Бреславський, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Спіфанов, М.Й. Запововський, Ю.І. Зайцев, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, С.М. Космачов, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна

Секретаріат конференції – А.І. Бондаренко, В.В. Куліченко, Р.С. Томашевський

VIII Університетська науково-практична студентська конференція Т66 магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст] : матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / оргкомітет: Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014.

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на VIII Університетській науково-практичній студентській конференції магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», яка відбулась 22–24 квітня 2014 року.

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2014

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	44
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	80
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	139

:[
" (22-24 2014). (ISBN 978-966-593-723-4),
2 (ISBN 978-966-593-724-2), 9 "
C. 155-156. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558620>]
http://archive.kpi.kharkov.ua/View/37059/
http://archive.kpi.kharkov.ua/files/37059/
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII
/2014/S9/
.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII
/2014/S9/
.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26292
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26292/1/Goryushkin_Vybor_2014.pdf
(2) " "
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/Sektsii-6-9.pdf
dropdoc.ru -
http://dropdoc.ru/doc/414541/sekcii-6-9---blogi-ntu--hpi----nac%D1%96onal._nij-tehn%D1%96chnij
zenodo - https://zenodo.org/record/2557921/files/2014_2.pdf?download=1

Выбор генераторов для ветроэнергетических установок разной мощности

Повышение интереса к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) вызвало подорожание с 70-х годов 20 в. ископаемого топлива (особенно нефти), для выработки электроэнергии. Солнечная энергетика для Украины возможна для очень небольшого географического региона и не весь календарный год, а другие нетрадиционные способы получения энергии для Украины не рентабельны или невозможны. Только ветроэнергетика может быть перспективна у нас в стране для обеспечения электроэнергией индивидуальных (удаленных) энергопотребителей. Ветроэнергетика, в сравнении с другими источниками энергии, обладает очевидными преимуществами. Среди них:

- отсутствие затрат на добычу и транспортировку топлива;
- низкие удельные трудозатраты на сооружение ветроэнергетической установки (ВЭУ) - затраты на порядок меньше, чем для ТЭС и АЭС;
- широкий технологический диапазон прямого использования энергии ВЭУ (в частности, автономность и работа в централизованных сетях, совместимость с другими источниками энергии);
- короткие сроки ввода мощностей в эксплуатацию и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.

Одним из основных условий, влияющим на рентабельность ВЭУ, является тип установленного генератора - важнейшего элемента электрооборудования энергоустановки. Кроме основного назначения генератор должен выполнять определенные функции по стабилизации и регулированию параметров, характеризующих качество вырабатываемой электроэнергии.

Для применения в ВЭУ возможны следующие типы генераторов:

- 1) асинхронные генераторы с к.з. ротором;
- 2) синхронные генераторы (СГ) с электромагнитным возбуждением;
- 3) асинхронизированный синхронный генератор;
- 4) асинхронные генераторы с фазным ротором;
- 5) синхронные генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов.
- 6) Специальные СГ: индукторные, с когтеобразным ротором и другие.

Каждый из указанных типов генераторов имеет преимущества и недостатки. Для окончательного выбора генератора для ВЭУ необходимо:

- 1) рассчитать влияние скорости ветра на объем вырабатываемой электроэнергии и на энергетических параметры автономной электрической сети;
- 2) провести расчет надежности выбранных электрических генераторов и сделать их сравнительный анализ;
- 3) провести экономический анализ и сравнение выбранных вариантов ветроэнергетических установок с разными типами электрических генераторов;

4) экспериментально проверить расчеты влияния скорости ветра на энергетические параметры автономной электрической сети.

На рис.1 представлен типичный вариант выработки электроэнергии ВЭУ в зависимости от скорости ветра. Рассмотрена пошаговая скорость ветра с изменением в 1 м/с. Это выполнено в пределах операционного ряда изменения скорости ветра для ветротурбины, (т.е. между входом и выходом воздуха).

Рис.1 – Зависимость мощности ВЭУ от скорости вращения ВГ

Чем более длинный интервал времени измерения, тем точнее оценка распределения скорости ветра. Мощность зависит от скорости ветра в кубе, поэтому даже маленькая ошибка в определении скорости может привести к большой погрешности при установлении величины вырабатываемой электроэнергии.

Асинхронные генераторы, которые установлены практически на всех ВЭУ Европы, ограничены в промышленном применении из-за искажения формы выходного напряжения и неудовлетворительных динамических свойств. Поэтому применение АГ на ВЭУ становится нерациональным в электрических сетях во всем спектре мощностей до 100÷200 кВт. В результате проведенных расчетов можно сказать, что наиболее выгодными в интервалах мощностей до 10 кВт и 100 кВт являются (СГ) с возбуждением от постоянных магнитов. При использовании ВЭУ, как генерирующей мощности при работе на единую энергосеть, рекомендуется установка АГ с к.з ротором мощностью до 1 МВт. При мощности свыше указанной мы рекомендуем асинхронизированные ТГ или синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением.

Список литературы:

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація. – 2007. - № 7(287) - С. 11-16.
2. Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. Выбор типа генератора ВЭУ для работы при минимальной скорости ветра // П-я Международная НПК «Качество технологий – качество жизни», г. Судак, Украина, 15-19 сентября 2010. - С. 25-26.
3. Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Выбор ветродвигателей ветроэнергетических установок по аэродинамическим параметрам // Збірник матеріалів 5-а щорічної міжвузівської НТК викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування», грудень 2013 р., Донецький інститут залізничного транспорту. – С. 54-56.

Науково-практичне видання

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Відповідальний за випуск *А.І. Бондаренко*

Редактор *К.О. Костик*

Формат 60x84 1/16. Папір офісний. Різо-друк. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 10,9. Наклад 100 прим.

Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ "ХПІ". 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21
